

Pengamanan Jaringan Komputer Dengan VPN, *Firewall*, IDS dan IPS

Irwan Tanu Kusnadi
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer PASIM Sukabumi
Jl. RA Kosasih Nomor 112 Kota Sukabumi 43113
<http://www.stmikpasim.ac.id>
irwan.tanu.k@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan Perkembangan Teknologi Informasi menjadikan keamanan suatu informasi sangatlah penting terlebih lagi pada suatu jaringan yang terkoneksi dengan internet. Namun yang cukup disayangkan adalah ketidakseimbangan antara setiap perkembangan suatu teknologi tidak diiringi dengan perkembangan pada sistem keamanan itu sendiri, dengan demikian cukup banyak sistem-sistem yang masih lemah dan harus ditingkatkan keamanannya. Keamanan suatu jaringan seringkali terganggu dengan adanya ancaman dari dalam ataupun dari luar. Serangan tersebut berupa serangan *Hacker* yang bermaksud merusak Jaringan Komputer yang terkoneksi pada internet ataupun mencuri informasi penting yang ada pada jaringan tersebut. Hadirnya *firewall* telah banyak membantu dalam pengamanan, akan tetapi seiring berkembang teknologi sekarang ini hanya dengan *firewall* keamanan tersebut belum dapat dijamin sepenuhnya. Dengan demikian perlu ditambahkan keamanan jaringan tambahan diantaranya dengan penggunaan VPN yang bisa autentifikasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Selain itu telah berkembang teknologi IDS dan IPS sebagai pembantu pengamanan data pada suatu jaringan komputer. Dengan adanya *Intrusion Detection System* (IDS) dan *Intrusion Prevention System* (IPS), maka serangan-serangan tersebut lebih dapat dicegah ataupun dihilangkan. IDS berguna untuk mendeteksi adanya serangan dari penyusup (serangan dari dalam), sedangkan IPS berguna untuk mendeteksi serangan dan menindaklanjutinya dengan pemblokiran (*filter*) serangan.

Kata Kunci : keamanan sistem, *Intrusion Detection System* (IDS), *Intrusion Prevention System* (IPS), *Virtual Private Network* (VPN), *Firewall*

1. Pendahuluan

Teknologi *firewall* sebagai tembok penghalang dalam kejahatan Internet dirasa tidak selalu efektif terhadap percobaan intrusi. Karena biasanya *firewall* dirancang hanya untuk memblokir *traffic* mencurigakan tanpa membedakan mana *traffic* yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya sehingga semua paket yang di anggap mengancam langsung ditindaki, akibatnya seorang admin dapat tertipu terhadap beberapa serangan yang tidak dapat diklasifikasikan. Begitu juga dengan prosedur untuk mengizinkan paket untuk lewat jika sesuai dengan policy dari *firewall*.

Masalahnya adalah banyak program exploit konsentrasi serangannya memanfaatkan *firewall*.

Sebagai contoh, percobaan *attacker* untuk melakukan penetrasi melalui port 23 (*Telnet*). Tetapi *policy* dari *firewall* memblokir permintaan untuk port 23. Mungkin *attacker* tidak bisa melakukan telnet ke komputer target karena rule dari *firewall* yang ketat. Tetapi *firewall* ternyata mengizinkan *request* (permintaan) dari luar untuk port 80 (*http*). Dan *attacker* dapat memanfaatkan port 80 untuk eksploitasi *http*. Ketika *webservice* telah berhasil dikuasai, *firewall* dapat dikatakan sudah di-*bypass* dan tidak berguna lagi.

Dengan menggunakan sistem keamanan *Intrusion Detection System* (IDS) dan *Intrusion Prevention*

System (IPS) yang digunakan sebagai pelengkap teknologi keamanan dimana sistem pertahanan akan dapat mengambil tindakan sesuai dengan data pengklasifikasian yang jelas dan dapat menindaklanjuti laporan dari data yang sudah *valid*.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Jaringan komputer

Menurut Sofana (2008), Jaringan komputer (*computer networks*) adalah suatu himpunan inter koneksi sejumlah komputer autonomus. Dalam bahasa yang populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Media perantara ini bisa berupa media kabel ataupun media tanpa kabel (nirkabel) informasi berupa data akan mengalir dari satu komputer ke komputer lainnya sehingga masing-masing komputer yang terhubung tersebut bisa saling bertukar data dan informasi." Sofana (2008:3)

Menurut Thomas (2004), Klasifikasi jaringan komputer dibagi berdasarkan skala (LAN, WAN, MAN), topologi (*bus, star, ring, tree, mesh*), arsitektur (*client server, peer to peer, hybrid*).

Gambar 1. Jaringan WAN

2.2 Konsep dasar

2.2.1 VPN

VPN singkatan dari *virtual private network*, yaitu Sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan, dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi, dengan enkripsi Perlu penerapan teknologi tertentu agar walaupun menggunakan medium yang umum, tetapi *traffic* (lalu lintas) antar *remote-site* tidak dapat disadap dengan mudah, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan *traffic* yang tidak semestinya ke dalam *remote-site*.

2.2.2 Firewall

Menurut Muammar (2004:1) Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap *hardware*, *software* ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan/kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkungannya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah *workstation*, *server*, *router*, atau *local area network* (LAN) anda. Konfigurasi sederhananya:

pc (jaringan local) \longleftrightarrow **firewall** \longleftrightarrow internet (jaringan lain).

2.2.3 IPS dan IDS

Intrusion Detection System adalah seperangkat teknik dan metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan baik di tingkat jaringan dan host, *Intrusion Detection System* terdapat dua kategori dasar : deteksi intrusi berbasis signature dan sistem deteksi anomali. (Ur Rehman:2003:5).

Intrusion prevention systems atau IPSS, adalah perangkat atau program yang digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda gangguan dalam jaringan atau sistem dan mengambil tindakan. tindakan yang terdiri dari menghasilkan alarm dan secara aktif memblokir intrusi.(:4)

IPS Merupakan kombinasi antara fasilitas *locking capabilities* dari *Firewall* dan kedalaman

inspeksi paket data dari *Intrusion Detection System* (IDS). IPS diciptakan pada awal tahun 1990-an untuk memecahkan masalah serangan yang selalu melanda jaringan komputer. IPS membuat akses kontrol dengan cara melihat konten aplikasi, dari pada melihat *IP address* atau *ports*, yang biasanya dilakukan oleh *firewall*. IPS komersil pertama dinamakan *BlackIce* diproduksi oleh perusahaan *NetworkIce*, hingga kemudian berubah namanya menjadi *ISS(Internet Security System)*. Sistem setup IPS sama dengan sistem *setup* IDS.

3. Pembahasan

3.1 VPN

VPN adalah sebuah koneksi *Virtual* yang bersifat *privat* mengapa disebut demikian karena pada dasarnya jaringan ini tidak ada secara fisik hanya berupa jaringan *virtual* dan tidak semua orang bisa mengaksesnya. VPN Menghubungkan PC dengan jaringan publik atau internet namun sifatnya *privat*, karena bersifat *privat* maka tidak semua orang bisa terkoneksi ke jaringan ini dan mengaksesnya. Oleh karena itu diperlukan keamanan data

Konsep kerja VPN pada dasarnya VPN Membutuhkan sebuah *server* yang berfungsi sebagai penghubung antar PC. Jika digambarkan kira-kira seperti ini:

internet \longleftrightarrow VPN Server \longleftrightarrow VPN Client \longleftrightarrow Client

Bila digunakan untuk menghubungkan 2 komputer secara private dengan jaringan internet maka seperti ini: Komputer A \longleftrightarrow VPN Client \longleftrightarrow Internet \longleftrightarrow VPN Server \longleftrightarrow VPN Client \longleftrightarrow Komputer B

Jadi semua koneksi diatur oleh VPN *Server* sehingga dibutuhkan kemampuan VPN *Server* yang memadai agar koneksinya bisa lancar.

Using a VPN enables a user to dial in to a local ISP instead of making a long distance call to the corporate LAN.

Gambar 2. Virtual Private Network

1. Kelebihan VPN

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan VPN untuk implementasi WAN.

a. Pertama, jangkauan jaringan lokal yang dimiliki suatu perusahaan akan menjadi luas, sehingga

- perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan lokal ke tempat lain juga semakin cepat, karena proses instalasi infrastruktur jaringan dilakukan dari perusahaan / kantor cabang yang baru dengan ISP terdekat di daerahnya. Dengan demikian penggunaan VPN secara tidak langsung akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
- b. Kedua, penggunaan VPN dapat mereduksi biaya operasional bila dibandingkan dengan penggunaan leased line sebagai cara tradisional untuk mengimplementasikan WAN.
 - c. Ketiga, penggunaan VPN akan meningkatkan skalabilitas. Perusahaan yang tumbuh pesat akan membutuhkan kantor cabang baru di beberapa tempat yang terhubung dengan jaringan lokal kantor pusat. Dengan penggunaan VPN untuk implementasi WAN akan menyederhanakan topologi jaringannya.
 - d. Keempat, VPN memberi kemudahan untuk diakses dari mana saja, karena VPN terhubung ke internet. Sehingga pegawai yang mobile dapat mengakses jaringan khusus perusahaan di manapun dia berada. Selama dia bisa mendapatkan akses ke internet ke ISP terdekat, pegawai tersebut tetap dapat melakukan koneksi dengan jaringan khusus perusahaan.
 - e. Kelima, investasi pada VPN akan memberikan peluang kembalinya investasi lebih cepat daripada investasi pada leased line.

2. Kekurangan VPN

Salah satu kekurangan dari VPN adalah fakta bahwa penggunaan atau pengaplikasiannya membutuhkan pengetahuan jaringan tingkat tinggi, dan juga harus dapat memahami berbagai macam aspek pada jaringan seperti keamanan jaringan (*network security*). Keamanan VPN membutuhkan password dan enkripsi data. Network address mungkin juga dapat dienkripsi untuk keamanan tambahan.

Salah satu kekurangan signifikan dari VPN lainnya adalah ketersediaan (*availability*) dan performanya sulit untuk dikontrol. Biasanya, kecepatan VPN jauh lebih lambat dibandingkan dengan koneksi tradisional. Seringkali, beberapa VPN bahkan tidak dapat menyediakan koneksi karena alasan tertentu. Karena beberapa alasan tertentu juga, pengguna dapat kesulitan tetap berada pada VPN dari waktu ke waktu.

3.2 Firewall

3.2.1 Fungsi Firewall

Firewall bertugas di pintu gerbang masuk jaringan dan setiap packet yang melaluinya perlu mamatuhi *policy firewall* tersebut. Jadi adalah suatu mekanisme untuk melindungi keamanan jaringan komputer dengan menyaring paket data

yang keluar dan masuk di jaringan. Fungsi *firewall*, antara lain : Muammar (2004:2)

1. Mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan, Beberapa kriteria yang dilakukan *firewall* apakah memperbolehkan paket data lewat atau tidak, antara lain :
 - a. Alamat IP dari komputer sumber
 - b. Port TCP/UDP sumber dari sumber
 - c. Alamat IP dari komputer tujuan
 - d. Port TCP/UDP tujuan data pada komputer tujuan
 - e. Informasi dari header yang disimpan dalam paket data
2. Melakukan autentifikasi terhadap akses.
3. Aplikasi *proxy, Firewall* mampu memeriksa lebih dari sekedar *header* dari paket data, kemampuan ini menuntut *firewall* untuk mampu mendeteksi protokol aplikasi tertentu yang spesifikasi.
4. Mencatat semua kejadian di jaringan, Mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di *firewall*. Ini memungkinkan membantu sebagai pendeteksian dini akan kemungkinan penjeblolan jaringan.

3.2.2. Cara Firewall Melindungi Jaringan

Cara-cara *firewall* dalam melindungi jaringan komputer internal, antara lain: Muammar (2004:3)

1. Menolak dan memblokir paket data yang datang berdasarkan sumber dan tujuan yang tidak diinginkan.
2. Menolak dan menyaring paket data yang berasal dari jaringan intenal ke internet. Contohnya ketika ada pengguna jaringan internet akan mengakses situs-situs porno.
3. Menolak dan menyaring paket data berdasarkan konten yang tidak diinginkan. Misalnya *firewall* yang terintegrasi pada suatu antivirus akan menyaring dan mencegah *file* yang sudah terjangkit virus yang mencoba memasuki jaringan internal.
4. Melaporkan semua aktivitas jaringan dan kegiatan *firewall*.

3.2.3 Tipe-tipe Firewall

Tipe-tipe *Firewall*, antara lain: Muammar (2004:3)

1. *Packet-Filtering Firewall*
Packet-Filtering Firewall adalah tipe *firewall* yang memeriksa dan membandingkan alamat sumber dari paket lewat dengan aturan atau kebijakan yang telah terdaftar pada filtering *firewall*. Pada *firewall* tipe ini akan diatur apakah paket data tersebut akan diperbolehkan lewat atau menolaknya. Aturan atau kebijakan pemeriksaan didasarkan informasi yang dapat ditangkap dari *packet header*, yaitu antara lain:
 - a. IP address sumber dan tujuan
 - b. Nomor port TCP/UDP sumber dan tujuan
 - c. Tipe ICMP (*Internet Control Message Protocol*), adalah protokol yang bertugas

mengirimkan pesan-pesan kesalahan dan kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus.

Sumber: Muammar (2004:4)

Gambar 3. Packet Filtering Router

2. Application-Level Gateway (Proxy)

Application-level gateway sering juga disebut *application level firewall* atau *proxy firewall*. Firewall ini tidak memperbolehkan paket data yang datang untuk melewati *firewall* secara langsung.

Sumber: Muammar (2004:4)

Gambar 4. Application-Level Gateway (Proxy)

3. Circuit Level Gateway

Circuit level gateway dapat dikatakan sebagai tipe khusus dari *proxy* karena *proxy* dapat dikonfigurasi untuk melewatkan semua informasi pengguna yang sudah di autentifikasi sebagai *circuit level gateway*.

Sumber: Muammar (2004:5)

Gambar 5. Circuit Level Gateway

3.2.4 Langkah-Langkah Membangun *firewall*

Langkah-langkah membangun *firewall* menurut Muammar (2004:6-7) yaitu:

1. Mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki
Mengetahui bentuk jaringan yang dimiliki khususnya topologi yang di gunakan serta protocol jaringan, akan memudahkan dalam mendesain sebuah *firewall*.
2. Menentukan *Policy* atau kebijakan
Penentuan Kebijakan atau *Policy* merupakan hal yang harus di lakukan, baik atau buruknya

sebuah *firewall* yang di bangun sangat di tentukan oleh *policy/kebijakan* yang di terapkan. Diantaranya:

- a. Menentukan apa saja yang perlu di layani.
Artinya, apa saja yang akan dikenai *policy* atau kebijakan yang akan kita buat
 - b. Menentukan individu atau kelompok-kelompok yang akan dikenakan *policy* atau kebijakan tersebut.
 - c. Menentukan layanan-layanan yang di butuhkan oleh tiap tiap individu atau kelompok yang menggunakan jaringan
 - d. Berdasarkan setiap layanan yang di gunakan oleh individu atau kelompok tersebut akan ditentukan bagaimana konfigurasi terbaik yang akan membuatnya semakin aman
 - e. Menerapkan semua *policy* atau kebijakan tersebut.
3. Menyiapkan *Software* atau *Hardware* yang akan digunakan Baik itu operating system yang mendukung atau *software-software* khusus pendukung *firewall* seperti *ipchains*, atau *iptables* pada *linux*, dan sebagainya. Serta konfigurasi *hardware* yang akan mendukung *firewall* tersebut.
 4. Melakukan test konfigurasi
Pengujian terhadap *firewall* yang telah selesai di bangun haruslah dilakukan, terutama untuk mengetahui hasil yang akan kita dapatkan, caranya dapat menggunakan *tool* yang biasa dilakukan untuk mengaudit seperti *nmap*.

3.3 Konsep Dasar Intrusion Detection System (IDS)

Konsep dasar IDS dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 6. Jenis-jenis IDS

IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari

bukti dari percobaan intrusi (penyusupan). Ada dua jenis IDS, yakni:

1. **Network-based Intrusion Detection System (NIDS):**

Semua lalu lintas yang mengalir ke sebuah jaringan akan dianalisis untuk mencari apakah ada percobaan serangan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. NIDS umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana *server* berada atau terdapat pada "pintu masuk" jaringan. Kelemahan NIDS adalah bahwa NIDS agak rumit diimplementasikan dalam sebuah jaringan yang menggunakan *switch Ethernet*, meskipun beberapa *vendor switch Ethernet* sekarang telah menerapkan fungsi IDS di dalam *switch* buatannya untuk memonitor *port* atau koneksi.

2. **Host-based Intrusion Detection System (HIDS):**

Aktivitas sebuah *host* jaringan individual akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak. HIDS seringkali diletakkan pada *server-server* kritis di jaringan, seperti halnya *firewall*, *web server*, atau *server* yang terkoneksi ke Internet.

Kebanyakan produk IDS merupakan sistem yang bersifat pasif, mengingat tugasnya hanyalah mendeteksi intrusi yang terjadi dan memberikan peringatan kepada administrator jaringan bahwa mungkin ada serangan atau gangguan terhadap jaringan. Akhir-akhir ini, beberapa *vendor* juga mengembangkan IDS yang bersifat aktif yang dapat melakukan beberapa tugas untuk melindungi *host* atau jaringan dari serangan ketika terdeteksi, seperti halnya menutup beberapa port atau memblokir beberapa alamat IP. Produk seperti ini umumnya disebut sebagai *Intrusion Prevention System (IPS)*. Beberapa produk IDS juga menggabungkan kemampuan yang dimiliki oleh HIDS dan NIDS, yang kemudian disebut sebagai sistem hibrid (*hybrid intrusion detection system*).

Ada beberapa cara bagaimana IDS bekerja. Cara yang paling populer adalah dengan menggunakan pendeteksian berbasis *signature* (seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa antivirus), yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Sama seperti halnya antivirus, jenis ini membutuhkan pembaruan terhadap basis data *signature* IDS yang bersangkutan.

Metode selanjutnya adalah dengan mendeteksi adanya anomali, yang disebut sebagai *Anomaly-based IDS*. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin merupakan sebuah serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang. Umumnya, dilakukan dengan menggunakan teknik statistik

untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dipantau dengan lalu lintas normal yang biasa terjadi. Metode ini menawarkan kelebihan dibandingkan *signature-based IDS*, yakni ia dapat mendeteksi bentuk serangan yang baru dan belum terdapat di dalam basis data *signature* IDS. Kelemahannya, adalah jenis ini sering mengeluarkan pesan *false positive*. Sehingga tugas administrator menjadi lebih rumit, dengan harus memilah-milah mana yang merupakan serangan yang sebenarnya dari banyaknya laporan *false positive* yang muncul.

Teknik lainnya yang digunakan adalah dengan memantau berkas-berkas sistem operasi, yakni dengan cara melihat apakah ada percobaan untuk mengubah beberapa berkas sistem operasi, utamanya berkas *log*. Teknik ini seringkali diimplementasikan di dalam HIDS, selain tentunya melakukan pemindaian terhadap log sistem untuk memantau apakah terjadi kejadian yang tidak biasa.

3.4 Intrusion Prevention System (IPS)

IPS mampu mencegah serangan yang datang dengan bantuan administrator secara minimal atau bahkan tidak sama sekali. Secara *logic* IPS akan menghalangi suatu serangan sebelum terjadi eksekusi dalam memori, selain itu IPS membandingkan *file checksum* yang tidak semestinya mendapatkan izin untuk dieksekusi dan juga bisa menginterupsi sistem *call*. Jenis-jenis IPS:

Gambar 7. Konfigurasi IPS

1. **Host-based Intrusion Prevention System Host Based IPS (HIPS)**

HIPS bekerja dengan memaksa sekelompok perangkat lunak fundamental untuk berkoveni secara konstan. Hal ini disebut dengan *Application Binary Interface (ABI)*. Hampir tidak mungkin untuk membajak sebuah aplikasi tanpa memodifikasi *Application Binary Interface*, karena konvensi ini bersifat *universal* di antara aplikasi-aplikasi yang dimodifikasi.

HIPS merupakan sebuah system pencegahan yang terdiri dari banyak *layer*, menggunakan *packet filtering*, inspeksi status dan metode pencegahan intrusi yang bersifat *real-time* untuk menjaga host berada di bawah keadaan dari efisiensi performansi yang layak. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mencegah kode-kode berbahaya yang memasuki *host* agar tidak dieksekusi tanpa perlu untuk mengecek *threat signature*.

2. Network Intrusion Prevention System Network Based IPS (NIPS)

NIPS yang juga disebut sebagai “*In-line proactive protection*”, menahan semua trafik jaringan dan menginspeksi kelakuan dan kode yang mencurigakan.

Karena menggunakan *in-line* model, performansi tinggi merupakan sebuah elemen krusial dari perangkat IPS untuk mencegah terjadinya *bottleneck* pada jaringan. Oleh karena itu, NIPS biasanya didesain menggunakan tiga komponen untuk mengakselerasi performansi *bandwidth*, yaitu :

1. *Network Chips (Network processor)*
2. *FPGA Chips*
3. *ASIC Chips*

Network Based IPS (NIPS) biasanya dibangun dengan tujuan tertentu, sama halnya dengan switch dan *router*. Beberapa teknologi sudah diterapkan pada NIPS, seperti *signature matching*, analisa *protocol* dan kelainan pada *protocol*, identifikasi dari pola trafik, dan sebagainya. NIPS dibuat untuk menganalisa, mendeteksi, dan melaporkan seluruh arus data dan disetting dengan konfigurasi kebijakan keamanan NIPS, sehingga segala serangan yang datang dapat langsung terdeteksi. Kebijakan keamanan NIPS sendiri terdiri dari:

Content based Intrusion Prevention System, yang bertugas mengawasi isi dari paket-paket yang berlalu lalang dan mencari urutan yang unik dari paket-paket tersebut, berisi virus *worm*, *trojan horse*, dll.

Rate based Intrusion Prevention System, bertugas mencegah dengan cara memonitor melalui arus lalu lintas jaringan dan dibandingkan dengan data statistic yang tersimpan dalam database. Apabila RBIPS mengenali paket-paket yang tidak jelas, maka langsung mengkarantina paket tersebut.

Baik *host based* maupun *network IPS* memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. HIPS dapat mengatasi semua jenis jaringan yang terenkripsi dan dapat menganalisa semua kode, sedangkan NIPS tidak menggunakan prosesor dan memori di *client* maupun *host*. NIPS tidak selalu bagus, kadang bisa gagal dalam mendeteksi serangan, kadang bisa langsung mendeteksi serangan.

Keuntungan NIPS adalah administrasinya yang gampang.

Cara Kerja IPS :

Formula yang umum digunakan untuk mendefinisikan IPS adalah:

$IPS = IDS + Firewall.$

Penjelasan :

Firewall merupakan sebuah system yang menerapkan sebuah kebijakan kontrol akses yang memeriksa trafik data yang lalu lalang dan memblokir paket data yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan. Sebuah *Intrusion Detection System (IDS)* memonitor performansi *system* atau jaringan, mencari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan atau tanda-tanda serangan yang dapat dikenali, dan kemudian jika ditemukan maka IDS akan memicu alarm. Di sini, *firewall* akan menolak serangan yang sudah pasti/jelas, sementara trafik yang mencurigakan akan dibiarkan lewat. Di sisi lain, IDS memonitor semua data di dalam jaringan, memberitahukan administrator jaringan akan adanya serangan pada saat serangan mulai ‘hidup’ dan berada di dalam jaringan. Dengan kata lain, baik IDS maupun *firewall* tidak mampu memblokir serangan ketika intrusi benar-benar telah terjadi.

Lebih jauh lagi, IPS sebenarnya lebih dari sekedar $IDS + firewall$. IPS didesain sebagai sebuah *embedded system* yang membuat banyak filter untuk mencegah bermacam-macam serangan seperti *hacker*, *worm*, *virus*, *Denial of Service (DoS)* dan trafik berbahaya lainnya, agar jaringan *enterprise* tidak menderita banyak kerugian bahkan ketika security patch terbaru belum diterapkan. Pembangunan IPS didasarkan pada sebuah modul “*in-line*”: data melewati perangkat IPS dari satu ujung dari kanal data tunggal, hanya data yang sudah dicek dan divalidasi oleh mesin IPS yang diperbolehkan untuk lewat menuju ujung lain dari kanal data. Pada scenario ini, paket yang mengandung tanda-tanda serangan pada paket asalnya akan dibersihkan dari jaringan.

Penggunaan *multiple filter* pada IPS membuatnya secara signifikan lebih efektif ketika menginspeksi, mengidentifikasi dan memblokir serangan berdasarkan urutan waktu. IPS membuat filter baru ketika sebuah metode serangan baru diidentifikasi. Mesin inspeksi paket data IPS normalnya terdiri dari *integrated circuit* yang didesain untuk inspeksi data mendalam. Setiap serangan yang mencoba mengeksploitasi kelemahan dari *layer 2* sampai *layer 7 OSI* akan difilter oleh mesin IPS yang mana, secara tradisional, kemampuan *firewall* hanya terbatas sampai modul 3 atau 4 saja. Teknologi *packet-filter* dari *firewall* tradisional

tidak menerapkan inspeksi untuk setiap byte dari segmen data yang bermakna tidak semua serangan dapat diidentifikasi olehnya. Secara kontras, IPS mampu melakukan inspeksi tersebut dan semua paket data diklasifikasikan dan dikirim ke *filter* yang sesuai menurut informasi header yang ditemukan di segmen data, seperti alamat asal, alamat tujuan, *port*, data *field* dan sebagainya. Setiap *filter* bertanggung jawab untuk menganalisis paket-paket yang berkaitan, dan yang mengandung tanda-tanda membahayakan akan didrop dan jika dinyatakan tidak berbahaya akan dibiarkan lewat. Paket yang belum jelas akan diinspeksi lebih lanjut. Untuk setiap tipe serangan berbeda, IPS membutuhkan sebuah *filter* yang bersesuaian dengan aturan *filtering* yang sudah ditentukan sebelumnya. Aturan-aturan ini mempunyai definisi luas untuk tujuan akurasi, atau memastikan bahwa sebisa mungkin jangkauan aktifitas yang luas dapat terenkapsulasi di dalam sebuah definisi. Ketika mengklasifikasikan sebuah aliran data, mesin *filter* akan mengacu pada informasi segmen paket, menganalisa konteks dari *field* tertentu dengan tujuan untuk mengimprovisasi akurasi dari proses *filtering*.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

VPN adalah sebuah koneksi *Virtual* yang bersifat private karena pada dasarnya jaringan ini tidak ada secara fisik hanya berupa jaringan virtual dan mengapa disebut private karena tidak semua orang bisa mengaksesnya.

Tugas dari VPN *Client* ini adalah melakukan autentifikasi dan enkripsi/dekripsi data. Semua akses aktifitas yang masuk atau keluar dalam suatu jaringan termasuk VPN harus melalui *firewall* ini.

Firewall juga dapat dipergunakan sebagai pendeteksi dan memonitor semua data yang keluar masuk ke suatu jaringan yang dijaganya. Adapun 4 hal yang dimonitor oleh *firewall* dalam menjaga suatu jaringan adalah *source* (sumber paket data berasal), *destination* (komputer yang dituju), protokol yang dipergunakan dan isi dari paket data itu sendiri. Jadi *firewall* dapat digunakan oleh para pengguna Internet untuk melindungi jaringannya dari gangguan pihak-pihak luar dengan cara memblokir pengiriman paket data dari alamat tertentu, mencegah pertukaran data antara unit komputer tertentu, menolak paket data dengan isi tertentu, dan mencegah pemakaian protokol tertentu dalam pertukaran data. Sedangkan beberapa teknik pada *firewall* antara lain:

1. *Proxy Server*, menangkap isi data dari paket yang keluar masuk dan menyembunyikan informasi alamat jaringannya.

2. *Application Gateway*, mengaplikasikan mekanisme keamanan untuk aplikasi khusus seperti Telnet dan FTP.
3. *Circuit Level Gateway*, mempergunakan mekanisme keamanan dari koneksi TCP atau UDP. *Packet Filter*, memonitor paket data yang keluar masuk jaringan dan menyaringnya berdasarkan aturan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya.

IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas *inbound* dan *outbound* dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi (penyusupan).

IPS merupakan kombinasi antara fasilitas *locking capabilities* dari *Firewall* dan kedalaman inspeksi paket data dari *Intrusion Detection System* (IDS).

Formula yang umum digunakan untuk mendefinisikan IPS adalah:

$$\text{IPS} = \text{IDS} + \text{Firewall}.$$

Lebih jauh lagi, IPS sebenarnya lebih dari sekedar IDS + *firewall*. IPS didesain sebagai sebuah *embedded system* yang membuat banyak *filter* untuk mencegah bermacam-macam serangan seperti *hacker*, *worm*, *virus*, *Denial of Service* (DoS) dan trafik berbahaya lainnya.

Referensi

- [1] Ahmad Muammar. W. K. 2004. *FireWall*. Ilmukomputer.com
- [2] Ur Rehman, Rafeeq. *Intrusion Detection Systems with Snort*. Upper Saddle River, New Jersey 07458, Prentice Hall PTR, 2003.
- [3] Piper, Stave. *intrusion preventions system for dummies*. 111 River Street Hoboken, NJ 07030-5774, Wiley Publishing, Inc, 2011.